

“QOR QO‘YNIDA LOLA” HIKOYASINING STRUKTUR VA OBRAZLARARO TAHLILI

Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti 2-bosqich talabasi

Mo‘tabarxon Ozodbek qizi Soibjonova

Annotatsiya: Maqola Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lponning “Qor qo‘ynida lola” hikoyasi struktur tahlili va obrazlar analiziga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: hikoya, analiz, syujet chizig‘i, ibtido, motiv

Biz tahlil qilmoqchi bo‘lgan “Qor qo‘ynida lola” hikoyasi g‘oyaviy- badiiy tahlil yuzasidan muallifning “Oydin kechalarda”, “Novvoy qiz”, “Gavharoy” kabi hikoyalardagi ayollarning ayanch taqdiri tasviri qalamga olingan. Bu hikoya qahramoni Sharofatxon Cho‘lponning yuksak e‘tiroflarga sabab bo‘lgan, o‘qiguvchilar qalbida alohida o‘rin tutgan “Kecha va kunduz” romanining qahramoni Zebi bilan taqdiridosh tasvirlangani tufayli birini o‘qiganda, boshqasi yodga tushadi.

To‘rt qismdan tashkil topgan bu hikoya yagona roviy tomonidan hikoya qilinadi. Ya‘ni muallif qahramonlar ruhiyatini ochishda dialog va monologlarga keng o‘rin bermaydi, aksincha, yozuvchi bayoni yetakchilik qiladi. Bu unsur hikoya qisqaligiga mazmun jihatdan putur yetkazmagan holda ta‘minlagan. Shu bilan birga har bir qismda boshqa-boshqa personajlarning ichki kechinmalari o‘z o‘rnida namoyon bo‘ladi. Hikoya motivi Cho‘lponning qalami chizmalaridan hosil bo‘lgan “Kecha va kunduz” romanidagi kabi ma‘no ibtidosi bilan boshlanadi. Hikoyaning ilk satrlaridanoq kunlar isigani, hovuzdagi muzlar erib, unga tushgan to‘pning holati(To‘p suvga sho‘ng‘ib ketib hovuzning o‘rtasidan chiqdi va qizlarning havasli, o‘ynoqi ko‘zlarini oldida gerdayib suza boshladi [1,286].) bilan “Kecha va kunduz” romanidagi qizlar yig‘ilishi, bahorlashib ketishi, o‘zaro bog‘liq(hikoya yozilgan

vaqtda, jamiyat ayol-qizlar besabab ostona xatlamagan). Asarda syujetlar ketma-ketligi o'quvchini o'sha zamon insoniga aylantirib boradi, qahramonlar so'zini bevosita tinglashga, mushohada va muhokama qilishga undaydi. Hikoya boshi o'yin manzarasi bilan boshlansa-da, to'pning suvga daf'atan tushib ketishi bilan hikoya leymotivi maxzunlikni inson ruhiyatiga asar so'ngiga qadar singdirib boradi. Yuqorida ta'kidlaganimdek, asar o'quvchiga kommunikativ ruh olib kiradi: qahramonlar bilan birga nafas olib, ularning so'zlariga jim quloq soladi kishi. Bu o'rinda filologiya fanlari doktori Bahor To'rayevaning fikri salmoqlidir: "Halqali zamon yaxlitligi, uzluksizligi, bog'langanligi, o'lchamli tartiblangani bilan muayyan mundarija va mohiyatda turkumli va to'g'ri chiziqli tipning o'ziga xos "qorishmasi" dir. Garchi zamon koordinatasida o'tgan, hozirgi va kelasi zamonlar badiiy zamonning klassik shakllari maqomlarida real mavjud bo'lsa-da, garchi ular bir-birini o'zaro sabab-oqibat tarzida taqozo qilib, botinan uzviy yaxlitlikni, mushtarak zanjirni, ya'ni zamonning tugal tizimini tashkil etsa-da, zamon o'z tabiiy qonuniyatiga ko'ra, ibtido-yu intiho nuqtalarining tutash nuqtasidan iborat[2,51].

Syujet chiziqlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, birinchi qism yosh qizlarning beg'ubor o'yini bilan boshlanib, hikoyaning so'ngida ro'y beradigan tragik voqea shum xabaridan kelgan darak bilan yakunlanadi:

- O'la qolsun, Tilla, menga kuyov emas, Sharofatxonga sovchi kelibdur! – dedi. Qizlar bir-birlariga qarashib oldilar. Sharofatxon qip-qizil qizarib, turg'on yerida qotib qolg'on edi[1]

Ikkinchi chiziq, Sharofatxonning otasi Samandar aka va uning ayoli Qumribushlarning ichki kechinmalarini va Sharofatxon taqdiri uchun mudhish evrilishni o'z ichiga qamrab oladi:

Samandarboy bir yosh qizini, bir eshonni boyagi nazr-niyozni masalasini eng so'ng kimsan hazrat eshonning kuyovliklarini o'ylab turdi-da:

- "Bitta qizimiz bo'lsa, hazrat eshonimizg'a tutdik, sadag'alari ketsun!" degil! – dedi.
- Qumribush kutilmagan bu gapdan oqardi, ko'kardi, suvratdek qotib devorga suyalib qoldi...

Uchinchi chiziqda esa to'y harakatlari, bo'layotgan voqealarga atrofdagilar munosabati izohlangan. To'rtinchi chiziq- xulosa. Ushbu to'rt chiziq syujetni personajlar hikoyasi bilan emas, ijodkorning so'zlari orqali yaxlit qoliplanganini ko'rish mumkin.

Asar Sharofatxon obrazida o'z taqdir yo'lini o'zi tanlay olmagan "qimmatbaho sovg'a", adolatsizlik va haq-huquqsizlik qurboni sifatidagi yosh qizlarni umumlashtirgan. Vaholanki, o'sha davrdagidek adolatsizliklar tufayli qanchadan qancha "Sharofatxon"lar qurbon bo'ldi, ne-ne lolalar qor tagida qoldi;

Eshon- qarib qo'yilmagan, ser"zikir", nafs quli qiyofasidagi obraz hisoblanib, bu ham individuallashtirilgan umumlashmadir. Uning asli qanday "din peshvosi" ekanini Cho'lpon quyidagi so'zlar orqali ochiq-oydin tasvirlagan:

Bir kun eshonnikida katta va qizg'in bir zikr bo'ldi. Zikrga boshqa shaharlardan ham o'tli-nafas bilan o'qiyturg'on hofizlar keldilar. Erta bilan bamdoddan so'ng boshlang'on "zikr" xuftong'a yaqin zo'rg'a tugadi. Bir necha kishi o'zidan ketib, u yer-bu yerda yumalanib qoldilar. Yong'on so'filardan bir-ikkitasi "jazava"ning ortig'lig'idan borib o'zlarni hovuzg'a tashladilar[1,289].

Samandar- yaxshi ko'rinish, oson nom chiqarish, hammaga gapi o'tadigan "erkak"ligini isbotlash uchun yaqinlarini qurbon qilar darajadagi kaltafahmlar portretida bo'lsa, uning ayoli Qumribush- fikri hech yerda ahamiyat kasb etmaydigan biqiq jamiyatning, ayollarini ifodalagan.

"Qor qo'ynida lola" hikoyasining sarlavhasi, asar so'ngida Mamat qorovul tilidan achinish-u alam kabi yurakni ezib tashlaydigan satrlar orqali bayon etiladi. Vaholanki, qorda qolgan lolalar kam emas edi.

Shu choq bir burchakda ko'cha poylab yotg'on Mamat qorovul *yig'lag' onday qilib xushtagini chalib* oldi-da:

- Nimasini aytasiz, yigitlar, *dunyo o'zi shunday teskari dunyo ekan... Lolaning ustiga qor yog'di!..*- dedi[1,291]

Umuman olganda Cho'lponning so'zga ustaligi kosa tagidagi nimkosalarni jamiyatga yetkazish uchun qilgan sa'y- harakatlari bir hikoya timsolida ko'ra bildik.

Asar struktur tuzilish jihatdan badiiy maydonda o'zining cheksiz ma'no imkoniyatlarini namoyish etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Asarlar [текст] / A.Cho'lpon.- Toshkent: G'.G'.nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1993. -Jild III. -469b.
2. "O'zbek adabiyotshunosligining dolzarb masalalari" mavzusidagi Respublika ilmiy- amaliy onlayn anjumani materiallari; mas'ul muharrirlar Д. Куронов., З. Мамажонов. – Andijon, 2021. - 148b.
3. D. Matqurbonova "Cho'lponning "Gavharoy" hikoyasida ayol taqdiri tasviri". Toshkent. 2021